

La inteligencia artificial en los tribunales chilenos: adopción institucional, uso forense y debido proceso. Un análisis del estado actual (2024-2026)

Artificial Intelligence in Chilean Courts: Institutional Adoption, Forensic Use and Due Process. An Analysis of the Current State (2024-2026)

Andrés Gabriel Varas Quijón

Doctorando en Derecho Civil. Máster en Derecho por la Universitat de València, la Universitat Autònoma de Barcelona y la Università degli Studi di Roma Tor Vergata (Italia).

ORCID: 0009-0001-5248-8736.

Resumen

Chile se ha convertido en un pionero regional en la adopción institucional de la inteligencia artificial por su Poder Judicial —con un buscador jurisprudencial potenciado por IA sobre más de un millón y medio de sentencias y diversos proyectos piloto—, en un contexto en que la regulación todavía se tramita (el proyecto de ley del Boletín N° 16.821-19) y en que la práctica forense ya ha producido sus primeras sanciones por «alucinaciones» de la IA. Este trabajo expone la adopción institucional, el marco normativo en construcción y el uso forense de la herramienta, a partir de dos pronunciamientos chilenos de 2026 —del Segundo Juzgado Civil de Concepción y de la Tercera Sala de la Corte Suprema— que sancionaron a litigantes por invocar jurisprudencia y doctrina inexistentes. Se sostiene que el principio rector, común a esa jurisprudencia y al marco ético iberoamericano, es que la IA en la justicia debe ser una herramienta de apoyo bajo supervisión humana, nunca un sustituto del juez, y que la buena fe procesal y el debido proceso ofrecen ya el anclaje normativo mientras madura la regulación específica.

Palabras clave: Inteligencia artificial — Poder Judicial — debido proceso — buena fe procesal — alucinaciones — reserva de humanidad.

Abstract

Chile has become a regional pioneer in the institutional adoption of artificial intelligence by its Judiciary —with an AI-powered case-law search engine covering more than one and a half million judgments and several pilot projects—, in a context where regulation is still being processed (the bill of Docket No. 16,821-19) and where forensic practice has already produced its first sanctions for AI «hallucinations». This paper sets out the institutional adoption, the regulatory framework under construction and the forensic use of the tool, drawing on two Chilean 2026 rulings —of the Second Civil Court of Concepción and of the Third Chamber of the Supreme Court— that sanctioned litigants for invoking non-existent case law and doctrine. It argues that the guiding principle, common to that case law and to the Ibero-American ethical framework, is that AI in justice must be a support tool under human supervision, never a substitute for the judge, and that procedural good faith and due process already provide the normative anchor while specific regulation matures.

Keywords: Artificial intelligence — Judiciary — due process — procedural good faith — hallucinations — reserve of humanity.

Clasificación JEL: K40; K41; O33.

Sumario

I. Planteamiento. II. La adopción institucional por el Poder Judicial. III. El marco normativo en construcción. IV. El uso forense y sus riesgos: las alucinaciones llegan a los tribunales. V. Los límites: la reserva de humanidad y el debido proceso. VI. Balance y propuestas. VII. Conclusiones.

I. Planteamiento

La incorporación de la inteligencia artificial a la administración de justicia chilena ha alcanzado, en el bienio 2024-2026, una intensidad que reclama análisis jurídico. El fenómeno discurre por dos planos simultáneos y de signo distinto. Por una parte, el Poder Judicial ha asumido un rol de vanguardia regional en su incorporación institucional. Por otra, los litigantes han comenzado a emplear sistemas de IA generativa en sus escritos, y la práctica ya ha producido sus primeros conflictos: en 2026, dos tribunales chilenos sancionaron a abogados por invocar jurisprudencia y doctrina inexistentes, atribuidas a un sistema de inteligencia artificial.

Este trabajo ofrece un análisis actualizado de ese doble proceso —entre la promesa de eficiencia y el riesgo para las garantías— y sostiene una tesis: el principio rector que emerge tanto de la incipiente jurisprudencia chilena como del marco ético iberoamericano es la reserva de humanidad¹, esto es, que la inteligencia artificial en la justicia ha de operar como herramienta de apoyo bajo supervisión humana, nunca como sustituto del juez ni como excusa para relevar al abogado de sus deberes. El método es descriptivo y crítico, atento al estado del Derecho y de la práctica a mediados de 2026.

II. La adopción institucional por el Poder Judicial

El hito más visible es el nuevo buscador jurisprudencial de la Corte Suprema, potenciado por inteligencia artificial, que da acceso a más de un millón y medio de sentencias mediante búsqueda semántica, índices temáticos e información anonimizada, con el objeto de mejorar la precisión y la rapidez de la consulta². A él se suman diversos proyectos piloto anunciados por el presidente de la Corte Suprema en la cuenta pública de inicio del Año Judicial 2025: el del Juzgado de Letras de Mulchén —con traducción para migrantes, transcripción automática de audios y generación de actas—, y su extensión al Juzgado de Familia de Antofagasta y a la Tercera Sala del máximo tribunal³.

Esta adopción se inscribe en una política pública más amplia: la Política Nacional de Inteligencia Artificial, actualizada por el Decreto N° 12, de 28 de enero de 2025, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que fija los lineamientos del Estado en la

¹La expresión «reserva de humanidad» procede de Ponce Solé, Juli (2019): «Inteligencia artificial, Derecho administrativo y reserva de humanidad: algoritmos y procedimiento administrativo debido tecnológico», en *Revista General de Derecho Administrativo*, N° 50, formulada para el procedimiento administrativo y trasladada aquí, por extensión, al ámbito jurisdiccional.

²Poder Judicial, «Poder Judicial estrena nuevo buscador jurisprudencial con uso de inteligencia artificial y acceso a más de 1 millón 500 mil sentencias» (2025), con intervención de la directora de Bibliotecas y Centro Documental, Erika Fuentealba, y de las ministras de la Corte Suprema María Cristina Gajardo y Adelita Ravanales.

³Cuenta Pública 2024 e inicio del Año Judicial 2025; anuncio del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, sobre el piloto del Juzgado de Letras de Mulchén (traducción, transcripción y etiquetado con IA) y su proyección al Juzgado de Familia de Antofagasta y a la Tercera Sala de la Corte Suprema.

materia⁴. El empleo institucional se ha concentrado, significativamente, en tareas de apoyo — búsqueda, traducción, transcripción, sistematización— y no en la función de juzgar, distinción que, como se verá, es el eje del marco ético.

III. El marco normativo en construcción

A diferencia de la adopción, la regulación va a la zaga. El proyecto de ley que «regula los sistemas de inteligencia artificial» (Boletín N° 16.821-19, refundido con el Boletín N° 15.869-19), ingresado por el Ejecutivo en mayo de 2024, adopta —siguiendo al Reglamento (UE) 2024/1689— un enfoque basado en el riesgo, que clasifica los usos en cuatro categorías: riesgo inaceptable, alto riesgo, riesgo limitado y sin riesgo evidente⁵. A mediados de 2026 el proyecto continúa en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados —su informe financiero fue rechazado a inicios de julio de 2025, sin que ello detuviera la tramitación—, de modo que aún no es ley⁶.

La Corte Suprema evacuó su opinión sobre el proyecto mediante el Oficio N° 199-2024, de 21 de junio de 2024⁷. La doctrina, por su parte, ha advertido un déficit relevante de técnica procesal: el proyecto encomienda al propio «operador» la identificación de las víctimas, la evaluación del daño y la adopción de medidas correctivas ante un incidente grave, convirtiéndolo en investigador, juez y parte, sin un régimen recursivo ni garantías de intervención; y reclama que la decisión sobre derechos fundamentales y daños siga correspondiendo, exclusivamente, a tribunales independientes e imparciales⁸. A ello se añade el marco de protección de datos personales —la Ley N° 21.719, de 2024, y la Ley N° 19.628—, particularmente sensible cuando los sistemas se entrenan con datos judiciales, lo que explica el énfasis en la anonimización del buscador jurisprudencial⁹.

IV. El uso forense y sus riesgos: las alucinaciones llegan a los tribunales

El frente más delicado no es el institucional, sino el forense. Los modelos de IA generativa pueden producir «alucinaciones»: referencias —sentencias, doctrina— con apariencia verosímil pero inexistentes. En 2026, esa patología llegó a los tribunales chilenos en dos pronunciamientos de signo coincidente.

⁴Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Decreto N° 12, de 28 de enero de 2025, que aprueba la actualización de la Política Nacional de Inteligencia Artificial.

⁵Proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial, Boletín N° 16.821-19 (refundido con el Boletín N° 15.869-19), impulsado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; clasifica los usos en riesgo inaceptable, alto riesgo, riesgo limitado y sin riesgo evidente, e incorpora espacios controlados de experimentación («sandboxes»).

⁶El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional (Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación). El rechazo de su informe financiero en la Comisión de Hacienda, a inicios de julio de 2025, no impide la continuación de su tramitación.

⁷Corte Suprema, Oficio N° 199-2024, de 21 de junio de 2024, que informa el proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial (Boletín N° 16.821-19).

⁸En este sentido crítico, «Proyecto de Ley de Inteligencia Artificial (Boletín 16.821-19): cuando se nos olvida el Derecho procesal», *Diario Constitucional* (2025): el proyecto haría del operador, simultáneamente, investigador, juez y parte, sin normas procesales ni régimen recursivo, y la decisión sobre derechos fundamentales debe corresponder a tribunales independientes.

⁹Ley N° 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, publicada en el Diario Oficial el 13 de diciembre de 2024, con entrada en vigencia plena el 1 de diciembre de 2026; reforma íntegramente la Ley N° 19.628, de 1999, e incorpora un estándar inspirado en el Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea.

El primero proviene del Segundo Juzgado Civil de Concepción. En la causa rol N° C-6127-2025, por resolución de 21 de enero de 2026 —difundida por el Poder Judicial en febrero—, el magistrado Adolfo Depolo Cabrera sancionó con multa de una unidad tributaria mensual al abogado Franklin Bustos Díaz, que representaba a Inmobiliaria General Cruz SpA, por citar en una demanda de responsabilidad extracontractual y perjuicios jurisprudencia inexistente generada por inteligencia artificial. La resolución contiene una precisión capital: el uso de IA, en sí mismo, no fue el motivo de la sanción, sino la presentación de información falsa o inexistente ante el tribunal, en contravención de la buena fe procesal y de la ética profesional¹⁰.

El segundo, y de mayor jerarquía, proviene de la Tercera Sala de la Corte Suprema. En la causa rol N° 23.322-2025 —resolución de 22 de abril de 2026, difundida en junio—, en un pronunciamiento inédito, el máximo tribunal sancionó a la abogada Daniela Beatriz Escobedo Acosta con la suspensión del ejercicio de la profesión por un mes y una multa de cinco unidades tributarias mensuales, por invocar en un recurso de casación en el fondo citas doctrinales inexistentes. Las referencias se imputaban, falsamente, a obras nunca publicadas de los profesores Juan Andrés Orrego Acuña y Jean Pierre Matus; con el agravante de que este último integra la propia sala sancionadora. La profesional adujo «un error no doloso de elaboración del escrito», defensa que el tribunal desestimó por revelar una falta de profesionalidad contraria a la rectitud y corrección que deben observar los abogados ante los tribunales¹¹. El máximo tribunal cimentó la sanción en el principio de buena fe procesal —«principio fundamental y transversal» del ordenamiento, consagrado en el artículo 2° letra d) de la Ley N° 20.886—, que, en palabras del fallo, «se traduce en el deber que tiene la parte en orden a verificar la efectividad de la información que aporta al tribunal». Es revelador que la resolución no mencione la inteligencia artificial: el origen tecnológico de las citas —subrayado por la comunicación institucional del Poder Judicial— resultó jurídicamente indiferente, pues lo reprochado fue la presentación de información falsa y no la herramienta con que se generó.

El fenómeno no es local. Tribunales de los Estados Unidos han sancionado a abogados por escritos plagados de citas falsas de ChatGPT; en España, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias multó a un letrado por introducir cuarenta y ocho citas jurisprudenciales falsas; y en Colombia, el Consejo Superior de la Judicatura dictó lineamientos para el uso responsable de la IA

¹⁰Segundo Juzgado Civil de Concepción, causa rol N° C-6127-2025, resolución de 21 de enero de 2026 (magistrado Adolfo Depolo Cabrera), difundida por el Poder Judicial el 3 de febrero de 2026: multa de una unidad tributaria mensual al abogado Franklin Bustos Díaz, en representación de Inmobiliaria General Cruz SpA, por citar jurisprudencia inexistente en una demanda de perjuicios por responsabilidad extracontractual, con infracción de la buena fe procesal y del deber de colaboración. El tribunal dejó en claro que el reproche no recayó sobre el uso de IA, sino sobre la presentación de información inexistente.

¹¹Corte Suprema, Tercera Sala, rol N° 23.322-2025, resolución de 22 de abril de 2026, difundida por el Poder Judicial el 3 de junio de 2026 (ministros Leopoldo Llanos, Adelita Ravanales, Jean Pierre Matus y Omar Astudillo, y abogado integrante Carlos Urquieta): suspensión del ejercicio profesional por un mes y multa de cinco unidades tributarias mensuales a la abogada Daniela Beatriz Escobedo Acosta, por invocar en un recurso de casación en el fondo obras inexistentes atribuidas a los profesores Juan Andrés Orrego Acuña («Tratado de Protección al Consumidor, 2023») y Jean Pierre Matus («Responsabilidad Civil y Consumo, 2021»), este último integrante de la sala, en infracción del principio de buena fe procesal (artículo 2° letra d) de la Ley N° 20.886). La parte recurrida solicitó el apercibimiento con arreglo al artículo 540 del Código Orgánico de Tribunales; la sanción se impuso de conformidad con el inciso final del artículo 542 del mismo Código, en relación con su artículo 531, numerales 4° y 5°. La medida no fue unánime en su composición: la ministra Ravanales y el abogado integrante Urquieta fueron por aplicar solo la suspensión, y los ministros Llanos y Astudillo, solo la multa. La resolución no alude a la inteligencia artificial —origen atribuido por la comunicación institucional del Poder Judicial—, sino a la falsedad de las citas y a la infracción de la buena fe. Como antecedente nacional, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ya había sancionado a abogados por citar una norma inexistente.

generativa en la Rama Judicial, vigentes desde diciembre de 2024¹². La lección, en todos los casos, es idéntica: la herramienta no exonera del deber de verificación; la responsabilidad permanece, íntegramente, en el profesional que suscribe el escrito.

V. Los límites: la reserva de humanidad y el debido proceso

Más allá del uso forense indebido, la cuestión de fondo es hasta dónde puede llegar la IA en la función jurisdiccional. Aquí el marco ético iberoamericano ofrece una respuesta nítida. La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, en su Dictamen 24, de 8 de septiembre de 2023, sostuvo que, si la IA sustituyera plenamente las decisiones humanas en el análisis jurídico y probatorio, se desnaturizaría el sistema judicial de inspiración democrática, fundado en la confianza de la sociedad en personas juzgadoras; de ahí que la función de juzgar deba seguir siendo propia del juez, y que deba descartarse el uso de IA para predecir la reincidencia¹³.

En la misma línea, el Código Ético Iberoamericano para el Uso de la Inteligencia Artificial, adoptado en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana, distingue entre sistemas de decisión y sistemas de apoyo a la decisión, y exige que la intervención humana se preserve siempre en el proceso de decisión judicial —de modo que la IA se utilice únicamente como herramienta de apoyo y nunca como sustituto del juez—, junto al registro de la actividad de los sistemas, su fiscalización y la intangibilidad de la independencia judicial¹⁴. Estos instrumentos resuenan con la Carta Ética Europea sobre el uso de la IA en los sistemas judiciales (CEPEJ, Consejo de Europa, 2018) y con la Recomendación de la UNESCO sobre la ética de la IA (2021)¹⁵.

En clave constitucional chilena, estos límites se anclan en la garantía de un racional y justo procedimiento (artículo 19 N° 3 de la Constitución), que comprende el derecho a un juez —natural, independiente e imparcial— y, conforme al artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y a la doctrina del Tribunal Constitucional, el deber de fundamentación de las sentencias. Una decisión judicial delegada en una «caja negra» opaca, no comprensible ni revisable, sería incompatible con el deber de motivación y con la responsabilidad del juzgador; y el sesgo algorítmico —reflejo de los datos de entrenamiento— amenaza la imparcialidad. La IA puede aliviar la congestión y acelerar las causas masivas, pero su empleo legítimo termina donde comienza el juicio.

¹²Para el panorama comparado: en los Estados Unidos, diversas sanciones por jurisprudencia falsa generada con ChatGPT (incluida la invención de casos como «Hockett v. City of Topeka»); en España, Tribunal Superior de Justicia de Canarias, multa por cuarenta y ocho citas jurisprudenciales falsas; en Colombia, Consejo Superior de la Judicatura, lineamientos para el uso responsable, seguro y ético de la IA generativa en la Rama Judicial, vigentes desde el 16 de diciembre de 2024.

¹³Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, Dictamen 24, de 8 de septiembre de 2023 (Lima): la sustitución plena de las decisiones humanas por IA desnaturizaría el sistema judicial democrático; la IA es admisible como colaboración supervisada por un humano, pero la función de juzgar debe seguir siendo del juez; se recomienda descartar el uso de IA para predicciones de reincidencia. El dictamen se vincula a la propuesta de un artículo 82 quinquies del Código Iberoamericano de Ética Judicial.

¹⁴Código Ético Iberoamericano para el Uso de la Inteligencia Artificial, adoptado en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana (2025): distinción entre sistemas de decisión y de apoyo a la decisión; preservación de la intervención humana en la decisión judicial; trazabilidad y fiscalización de los sistemas; intangibilidad de la independencia del Poder Judicial; con referencia al Reglamento (UE) 2024/1689.

¹⁵Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa, *Carta Ética Europea sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales y su entorno*, adoptada los días 3 y 4 de diciembre de 2018; y UNESCO, *Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial*, adoptada el 23 de noviembre de 2021.

VI. Balance y propuestas

El balance chileno es, a la vez, alentador y exigente: adopción institucional pionera, pero regulación pendiente y práctica forense que ya ha debido sancionarse. Para encauzar el proceso se proponen los siguientes principios:

- (1) **Reserva de humanidad.** La función de juzgar es indelegable: la IA puede asistir en la búsqueda, la sistematización o la redacción de borradores, pero la decisión —y su motivación— corresponde siempre al juez, bajo supervisión humana efectiva (human-in-the-loop).
- (2) **Deber de verificación y transparencia del litigante.** Quien emplee IA en sus escritos responde de su exactitud; la buena fe procesal exige verificar toda cita y, idealmente, transparentar el uso de la herramienta. Las sanciones de 2026 fijan ya ese estándar.
- (3) **Regulación con técnica procesal.** La futura ley (Boletín N° 16.821-19) debe corregir su déficit procesal, asegurando que la tutela de derechos fundamentales frente a la IA quede en manos de tribunales independientes, con un régimen recursivo claro.
- (4) **Protección de datos y anonimización.** El entrenamiento y uso de sistemas sobre datos judiciales debe respetar la Ley N° 21.719, con anonimización y control de acceso, como ya se observa en el buscador de la Corte Suprema.
- (5) **Gobernanza, trazabilidad y capacitación.** Conviene una política interna del Poder Judicial sobre uso de IA —con registro y auditoría de los sistemas— y la formación de jueces, funcionarios y abogados, en línea con el Código Ético Iberoamericano.

VII. Conclusiones

1. Chile se ha posicionado como pionero regional en la adopción institucional de la IA por su Poder Judicial: un buscador jurisprudencial con IA sobre más de 1,5 millones de sentencias y pilotos en Mulchén, Antofagasta y la Tercera Sala de la Corte Suprema, en el marco de la Política Nacional de IA (Decreto N° 12, de 2025).
2. La regulación va a la zaga: el proyecto de ley del Boletín N° 16.821-19 —de enfoque basado en el riesgo— sigue en primer trámite y no es aún ley; la doctrina le reprocha un déficit de técnica procesal.
3. La práctica forense ya ha producido pronunciamientos sancionatorios por citas inexistentes atribuidas a la inteligencia artificial: el Segundo Juzgado Civil de Concepción (rol N° C-6127-2025) y —primer pronunciamiento de la Corte Suprema en la materia— la Tercera Sala (rol N° 23.322-2025). En ambos, el reproche no recae sobre el uso de IA, sino sobre la presentación de información inexistente, contraria a la buena fe procesal.
4. El marco ético iberoamericano —el Dictamen 24 de la CIEJ y el Código Ético Iberoamericano de la Cumbre Judicial— consagra la primacía de la decisión humana, expresión de la reserva de humanidad: la IA como apoyo supervisado, nunca como sustituto del juez, con independencia y trazabilidad.
5. Mientras madura la regulación específica, el debido proceso (artículo 19 N° 3 de la Constitución) y la buena fe procesal ofrecen ya el anclaje normativo suficiente. El desafío

chileno no es frenar la IA, sino integrarla sin erosionar las garantías: que sirva a la justicia sin reemplazar a quien juzga.

Fuentes y documentos citados

Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ) (2023): Dictamen 24, de 8 de septiembre de 2023, sobre el uso de la inteligencia artificial.

Cumbre Judicial Iberoamericana (2025): *Código Ético Iberoamericano para el Uso de la Inteligencia Artificial*.

Consejo de Europa (CEPEJ) (2018): *Carta Ética Europea sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales y su entorno*, adoptada los días 3 y 4 de diciembre de 2018.

Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (2025): Decreto N° 12, de 28 de enero de 2025, que actualiza la Política Nacional de Inteligencia Artificial.

Poder Judicial de Chile: nota institucional sobre el nuevo buscador jurisprudencial con inteligencia artificial (2025); Cuenta Pública 2024 e inicio del Año Judicial 2025.

Ponce Solé, Juli (2019): «Inteligencia artificial, Derecho administrativo y reserva de humanidad: algoritmos y procedimiento administrativo debido tecnológico», en *Revista General de Derecho Administrativo*, N° 50.

UNESCO (2021): *Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial*, adoptada el 23 de noviembre de 2021.

Normativa citada

Chile: Constitución Política de la República (artículos 19 N° 3 y 82); Código de Procedimiento Civil (artículo 170); Código Orgánico de Tribunales (artículos 531, 540 y 542); Ley N° 20.886, sobre tramitación electrónica de los procedimientos judiciales (artículo 2°, letra d); Ley N° 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales (publicada el 13 de diciembre de 2024; vigencia plena el 1 de diciembre de 2026), y Ley N° 19.628; proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial (Boletín N° 16.821-19, refundido con el Boletín N° 15.869-19); Decreto N° 12, de 2025 (Política Nacional de Inteligencia Artificial).

Unión Europea: Reglamento (UE) 2024/1689 (Reglamento de Inteligencia Artificial).

Jurisprudencia citada

Segundo Juzgado Civil de Concepción, causa rol N° C-6127-2025, resolución de 21 de enero de 2026 (magistrado Adolfo Depolo Cabrera), sobre sanción al abogado Franklin Bustos Díaz por citas de jurisprudencia inexistente generada por inteligencia artificial.

Corte Suprema, Tercera Sala, rol N° 23.322-2025, resolución de 22 de abril de 2026 (ministros Leopoldo Llanos, Adelita Ravanales, Jean Pierre Matus y Omar Astudillo, y abogado integrante Carlos Urquieta), sobre sanción a la abogada Daniela Beatriz Escobedo Acosta por citas doctrinales inexistentes en un recurso de casación en el fondo, con infracción de la buena fe procesal (artículo 2° letra d) de la Ley N° 20.886); medidas impuestas conforme al inciso final del artículo 542 del Código Orgánico de Tribunales, en relación con su artículo 531, numerales 4° y 5°.

Documento de trabajo (working paper). Versión 1.0. Estado de la cuestión a 3 de junio de 2026. Las opiniones son de responsabilidad exclusiva del autor. Se autoriza la cita con indicación de la fuente.